

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЕКОНОМІСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
БАЛТІЙСЬКА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ, м. РИГА, ЛАТВІЯ
УНІВЕРСИТЕТ HUMANITAS, ПОЛЬЩА
ЧЕНСТОХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПОЛЬЩА**

X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

**СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ**

23 березня 2023 року

**Черкаси
ЧДТУ
2023**

Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри : матеріали X міжнар. науково-практич. конфер. (23 берез. 2023 р.) [Електронний ресурс] / упоряд. : Л. О. Петкова, Д. М. Паламарчук ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2023. – 243 с.

В збірнику представлено матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри», яка була організована кафедрою міжнародної економіки та бізнесу ЧДТУ за участі ВГО «Українська асоціація економістів-міжнародників» і Інформаційного центру Європейського Союзу в Черкаській області. Визначено сучасні тренди розвитку світового господарства, вплив російсько-української війни на глобальні економічні та політичні процеси, досліджені інституційні, технологічні, інноваційні та фінансові аспекти забезпечення економічного зростання, окреслені напрями відновлення економіки України, шляхи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності на рівнях країни, регіону та підприємства.

Редакційна рада:

- Григор О. О. д-р політ. наук, в. о. ректора Черкаського державного технологічного університету (*голова ради*)
- Фауре Е. В. д-р техн. наук, професор, проректор з науково-дослідної роботи і міжнародних зв'язків ЧДТУ (*заступник голови ради*)

Члени редакційної ради:

- Петкова Л. О. д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та бізнесу ЧДТУ
- Гавриленко В. О. д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри обліку, аналізу і оподаткування ЧДТУ
- Гончаренко І. Г. д-р н.держ.упр., професор, завідувач кафедри фінансів ЧДТУ
- Захарова О. В. д-р екон. наук, професор, професор кафедри економіки та управління ЧДТУ
- Коломицева О. В. д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу ЧДТУ
- Smolarek Malgorzata Dr. PhD, заступник декана факультету прикладних наук, Суспільна Академія Наук, Краків
- Манн Р. В. д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки та управління ЧДТУ
- Паламарчук Д. М. канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу ЧДТУ
- Пасенко В. В. канд. екон. наук, доцент кафедри міжнародної економіки та бізнесу ЧДТУ

*Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори.

власності, створення конкурентного середовища, скорочення впливу державного сектора на економіку, що суттєво підвищить довіру потенційних інвесторів [4].

Висновок. Нині Україна перебуває у глибокій кризі, коли, відчуваючи наслідки пандемії COVID-19, вона змушена відстоювати свою незалежність. Забезпечення її конкурентоспроможності потребує невідкладного впровадження системних заходів з трансформації усіх складових національно господарства, проте основою залишається саме ефективне використання та збільшення потенціалу економіки.

При формуванні державної політики з трансформації економіки у кризових умовах задля посилення міжнародної конкурентоспроможності Україна має керуватися пропозиціями та рекомендаціями Всесвітнього економічного форуму. Такий підхід базується на передовому досвіді економічно розвинених країн та забезпечує побудову нової моделі розвитку, яка поєднують стійкість, продуктивність та ефективність.

Список використаних джерел

1. Ukraine Competitiveness Index. TRADING ECONOMICS. URL: <https://tradingeconomics.com/ukraine/competitiveness-index> (дата звернення 15.03.2023)
2. Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery». The Global Competitiveness Report. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf (дата звернення 15.03.2023)
3. Рада конкурентоспроможності України / The Council on Competitiveness of Ukraine. URL: <http://compete.org.ua/pro-nas/misiya/> (дата звернення 15.03.2023)
4. Череп О. Г., Курдупа В. С. Оцінка конкурентоспроможності України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2022. № 1. С. 31–36.

Біловодська Олена

д.е.н., професор

Тищенко Дар'я

здобувачка бакалаврського рівня вищої освіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київ, Україна

РОЗПОДІЛЬЧІ ЦЕНТРИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СТВОРЕННЯ

Питання створення розподільчих центрів, як й інші проблеми пов'язані з логістикою, набувають все більшої актуальності в останні роки. Дії рф під час повномасштабної війни в Україні спричинили руйнування логістичних ланцюгів багатьох підприємств, і тому питання налагодження процесу розподілу постає критично важливим нині.

За своїм визначенням розподільчий центр – це такий елемент логістичної системи, який виконує і роль складу, і роль центру дистрибуції [5].

Розподільчі центри є опорою для логістичних систем багатьох компаній. Для того, щоб компанія усвідомила необхідність розподільчих центрів і ухвалила рішення про їх створення, має бути дія певних визначальних факторів. Наприклад, за умови неможливості вдовольнити попит в певному регіоні наявними логістичними послугами, компанія потребуватиме створення розподільчого центру ближче до місця концентрації клієнтів. Так само необхідність створення розподільчого центру може виникнути для оптимізації логістичного процесу і в місці концентрації виробництва, залежно від потреб і мотивів компанії [6].

Проаналізуємо переваги створення та функціонування розподільчих центрів [2, 3, 4, 8]:

1. Мінімізація витрат під час зміни параметрів партії товарів. Якщо розподільчі центри відсутні, тоді вартість витрат на доставку вантажів буде більшою, що свою чергу призводить до збільшення кінцевої ціни і може бути причиною зменшення попиту з боку споживачів на цей товар. При цьому варто відмітити, що доцільність використання розподільчих центрів залежить передусім від вартості збереження вантажу на складі в розподільчому центрі. Так, при низькій вартості зберігання розподільчі центри можна використовувати не прив'язуючись до фактору дальності доставки, звичайно, якщо немає вимог здійснювати доставку щоденно. Однак, якщо вартість зберігання збільшується, відповідно зростає й зона, куди доставляють вантаж, для того, щоб користування розподільчими центрами було економічно вигідно.

2. Можливість формування «пакета замовлень», що в свою чергу скоротить затрати поставки на одиницю товару, бо транспорт буде використовуватися більш раціонально, і вантажі будуть згруповані за напрямками і відправлятися вже після заповнення транспорту.

3. Додаткова можливість контролювати якість продукції та терміни, за які поставляються замовлення.

4. Швидкість дистрибуції товарів та більш рівномірне наповнення ринку товарами компанії.

5. Якісне налагодження безперебійного процесу надходження товарів на розподільчий центр і з нього до споживачів, що збільшить доходи для виробника, адже зменшиться необхідність у великих площах, які були створені окремо для зберігання, сортування, пакування тощо, бо ці функції можна виконувати у розподільчих центрах.

Стосовно недоліків розподільчих центрів, то сюди варто віднести значні початкові інвестиції в побудову розподільчих центрів та їхню організацію [1]. Якщо підприємство вже працювало без використання розподільчих центрів, то потрібно буде вкласти гроші та час в реорганізацію процесу поставок. До того ж організація розподільчих центрів – це непростий процес, який може потребувати навіть залучення окремих експертів, які допоможуть налагодити процес, та навчання для кадрів підприємства, що також означає додаткові

витрати для підприємства. Також до недоліків можна віднести те, що не для всіх компаній буде економічно доцільно використовувати розподільчі центри. Так в умовах жорстких вимог часу, Калініченко О. П. рекомендує надавати перевагу використанню наскрізної доставки [4].

Якщо розбирати розподільчі центри за видами, то кожен із них має свої переваги та недоліки. За класифікацією Е. Гувера, розподільчі центри поділяються на ті, які розташовуються поблизу ринків збуту; ті, які розташовуються поблизу виробництва та ті, які мають проміжне розташування [7]. Для перших основною перевагою буде близькість до споживачів, що означає найшвидше поповнення запасів клієнтів [7]. Також можна зазначити й інші переваги такі, як низька вартість доставки від розподільчого центру до клієнтів, збереження найвищої якості від моменту виїзду з розподільчого центру до моменту отримання товару клієнтом, можливість детальніше дослідити споживчий попит [3].

Перевагами тих розподільчих центрів, що розташовують поблизу виробництва, є накопичення різного асортименту товарів компанії, що буде давати можливість відправляти змішані вантажі за консолідованими тарифами. Виконання таких специфічних замовлень від клієнта також буде сприяти підвищенню рівня сервісу [7]. Якщо говорити про недоліки цих видів, то варто зазначити, що недоліки одного виду будуть перевагами іншого. Так перевага низької вартості доставки та швидкості доставки від виробництва до розподільчого центра буде слабкою стороною для близьких до виробництва розподільчих центрів. І навпаки: вартість доставки від розподільчого центру до клієнта буде більшою для тих розподільчих центрів, які розташовуються поблизу виробництва.

Можна сказати, що варто визначати необхідність розподільчого центру безпосередньо від потреб і цілей компанії. Відповідно до них також варто визначати й тип розподільчого центру, щоб досягти найбільшої ефективності за мінімальних витрат для підприємства. Так, доцільно використовувати розподільчі центри поблизу споживачів для підприємств з харчової галузі або для інших галузей, які виробляють масовий товар для ринків B2C. А розподільчі центри біля виробництва будуть найбільш вигідними для підприємств, у яких доволі специфічне виробництво чи габаритні товари, які дуже дорого перевозити або, наприклад, для металургійної галузі, де підприємства сконцентровані в місці видобутку корисних копалин.

Висновок. Отже, у роботі проаналізовано створення розподільчих центрів з огляду на триваючу війну в Україні і з'ясовано основні переваги та недоліки під час прийняття таких рішень.

Список використаних джерел

1. Білецький В. В. Удосконалення постачання продукції автомобільним транспортом в міжнародному сполученні (на прикладі створення розподільчого центру у місті Харків). Репозиторій Вінницького національного технічного університету. URL:

<https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/33190/ПРЕЗЕНТАЦІЯ%20Білецькийі.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

2. Білик І. І., Гайдук А. Б., Косар Н. С. Оптимізація складських процесів як напрям посилення конкурентних переваг підприємства. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика.* 2009. № 649. С. 253–262. URL: <https://vlp.com.ua/files/special/35.pdf>

3. Галкін А. С., Толмачов І. О., Задорожня М. В. Дослідження використання розподільчого центру в системі розподілу. *Prospects of territories development: the theory and practice : materials of International scientific-practical Internet-conference of students, postgraduates and young scientists (м. Харків, 5–30 листоп., 2013 р.).* С. 100–101. URL: <http://eprints.kname.edu.ua/41086/1/100-101.pdf>.

4. Калініченко О. П., Тарусіна В. О. Вибір раціональної технології доставки товарів народного споживання у міжміському сполученні. Інтелектуальні технології управління транспортними процесами : зб. матер. міжнар. наук.-техн. конф. (м. Харків, 17–18 листопада, 2020 р.). Харків, 2020. С. 113–115. URL: <https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/bitstream/123456789/3371/1/47.pdf>.

5. Меркулова Т. В., Акулов М. В. Мультиагентний підхід до аналізу ефективності ланцюга поставок. *Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.* 2012. № 5. С. 223–227. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/3324/1/V67_P223-227.pdf.

6. Полякова О. М. Методологічні основи формування і розвитку мережі регіональних логістичних центрів в Україні. *Вісник економіки транспорту і промисловості.* 2010. № 30. С. 28–33. URL: <http://lib.kart.edu.ua/bitstream/123456789/9553/1/Polyakova.pdf>.

7. Розподільча логістика. URL: <https://mk.nmu.org.ua/en/source/Logistic16.pdf>.

8. Ткач О. В., Волощук І. А. Регіональний логістичний центр: формування та особливості функціонування. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.* 2017. № 13 (2). С. 127–134. URL: <https://doi.org/10.15330/apred.2.13.127-134>.

Василишина Любов

к.е.н.

Державний торговельно-економічний університет
Київ, Україна

СТРАТЕГІЧНІ ПРОГРАМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

В складних умовах війни відбулося суттєве погіршення економіки України, зокрема має місце її скорочення на 35%, бюджетний дефіцит України становить 5 млрд. доларів щомісяця. Прямі збитки економіки України від російської агресії склалися станом на кінець 2022 року 137,8 млрд. доларів [1]. На рис. 1 представлено інформацію про втрати різних галузей і сфер економіки України.

ЗМІСТ

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

<i>Босовська М., Полтавська О., Домище-Медяник А.</i> Трансформація форматів стратегічного партнерства суб'єктів туристичного сектору в контексті глобальних викликів	3
<i>Іванов Ю., Іванова О.</i> Особливості узгодженої антикризової податкової політики ЄС в енергетичній сфері	6
<i>Іванова М., Швець В., Щербина Є.</i> Врахування тріади сталого розвитку при оцінюванні рівня конкурентоспроможності регіонів.....	9
<i>Кібальник Л., Леценко М.</i> Вплив пандемії COVID-19 на економічний розвиток країн світу	11
<i>Петкова Л.</i> Міжнародні стратегії в умовах гео економічної фрагментації.....	14
<i>Шлапак А.</i> СОТ крізь призму асиметрій регулювання міжнародної економічної політики	17
<i>Балак І.</i> Глобалізація та регіоналізація як сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжнародних відносин	19
<i>Глазова А.</i> Особливості тренду цифровізації як конкурентного фактора гео економічного позиціонування країни	22
<i>Rakulina A., Levchenko V.</i> Sustainable development and the circular economy: a path to economic prosperity	24
<i>Пасенко В., Айдин Новруз огли</i> Сучасні виклики формування міжнародної енергетичної безпеки в умовах політичної нестабільності.....	27
<i>Фролова Н.</i> Заходи податкової політики країн-членів ОЕСР в умовах міжнародної енергетичної кризи: висновки для України	30
<i>Чалюк Ю.</i> Суспільство 5.0 – новий етап глобалізації.....	32
<i>Гамов М. (наук. керівн. Н. Резнікова)</i> Таксономія державних масштабних суб'єктів в умовах геополітичних трансформацій.....	35
<i>Грод М.</i> Роль зеленої економіки у здійсненні соціотехнічних переходів: висновки для розвитку циркулярних процесів.....	38
<i>Гусарова К.</i> Політекономія зеленого переходу в європейському і американському дискурсі	41
<i>Novytska M.</i> Prerequisites for the digital development of the national economy	45
<i>Філюк М., Іщук Л.</i> Причини світової інфляції та її наслідки	47
<i>Шепель О.</i> Досягнення цілей сталого розвитку в контексті міжнародної трудової міграції.....	48

СТРАТЕГІЇ ПОСИЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

<i>Коцій О., Кльок Є.</i> Відновлення та забезпечення конкурентоспроможності України у повоєнний період.....	52
<i>Пирог О.</i> Товарна імпортозалежність України від росії та перспективи подолання	54
<i>Yahelska K.</i> Trends of Ukrainian marketing in war conditions: a strategic view ..	57
<i>Яровенко Т.</i> Міжнародна конкурентоспроможність України у кризових умовах	60
<i>Біловодська О., Тищенко Д.</i> Розподільчі центри в Україні: переваги та недоліки створення	63
<i>Василишина Л.</i> Стратегічні програми конкурентоспроможності економіки України в умовах війни.....	66
<i>Королюк Т., Довженко А.</i> Підвищення конкурентоспроможності національної економіки в умовах індустрії 4.0	70
<i>Лещенко М., Кик Т.</i> Особливості економічного співробітництва України з країнами Балтії	73
<i>Паламарчук Д.</i> Енергоефективність в житловому секторі України	76
<i>Чайка І.</i> Теоретичні аспекти формування концептуальної моделі функціонування ЗВО.....	78
<i>Чемчикаленко Р.</i> Перспективи збереження та подальшого розвитку вітчизняного туристичного бізнесу в умовах війни	81
<i>Тригуба В.</i> Стійкий розвиток підприємств з виробництва литих деталей: особливості та зв'язок з цілями сталого розвитку	83
<i>Миросєді О. (наук. керівн. І. Панова)</i> Економічні проблеми регіонів України та роль міжнародного економічного співробітництва у їх подоланні.....	85
<i>Потьомкін М.</i> Глобальний економічний розвиток конкурентоспроможності та прибутковості переробних підприємств.....	88
<i>Самойленко Д., Смирнова Т.</i> Економічні перспективи України на шляху євроінтеграції в умовах військового стану	90
<i>Сотніков В. (наук. керівн. І. Цуркан)</i> Соціальний захист українців в умовах війни.....	93

ІНТЕГРАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИЙ ПРОСТІР: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

<i>Коробчук Т.</i> Бізнес-архітектура банку: теоретичний аспект	96
<i>Natoniuk V.</i> Fintech and financial inclusion in Ukraine: a key to global integration	98
<i>Орлик О.</i> Розвиток та проблеми функціонування фондових бірж	101
<i>Поліщук В.</i> Особливості застосування цифрових технологій на ринку фінансових послуг в умовах військового стану.....	104

Чиж Н. Роль регуляторних органів у забезпеченні стабільності банківської системи.....	107
Колотило А., Козут-Ференс О. Аналіз складу та структури держбюджету України в контексті світових економічних та геополітичних змін	109
Rakulina A., Stepanenko V. The development of financial intermediation in Ukraine at the current stage of economic transformation	112

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гавриленко В., Гавриленко Я. Цифровізація міграційних потоків в Україні	115
Чиж В. Обліково-економічне забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах цифрової економіки	117
Бразілій Н. Необхідність та передумови цифровізації системи обліку і звітності в Україні в сучасних умовах господарювання.....	120
Бразілій Н., Конюшенко І. Окремі підходи до питань цифровізації в сфері оподаткування підприємницької діяльності в Україні в сучасних умовах господарювання	122
Гриліцька А., Поліщук А. Екологічний облік як функція управління еколого-економічним розвитком	125
Демиденко С., Бондаревська Т. Переваги та недоліки бухгалтерського аутсорсингу в умовах цифрової економіки	128
Костяна О. Особливості оподаткування заробітних плат в Україні та Польщі.....	131
Крот Ю., Барвінок А. Блокчейн в бухгалтерському обліку	134
Крот Ю., Доценко Т. Сучасний аспект внутрішнього аудиту запасів на підприємстві.....	136
Кучерява М. Удосконалення інформаційного забезпечення управління ефективністю використання природних ресурсів України в контексті сталого розвитку	138
Мостовенко Н. Особливості оцінки ефективності функціонування банківських установ: методологічний аспект	140
Павловська І. Кількісний аналіз бізнес-процесів підприємств харчової промисловості	142
Пакуліна А., Літовка К. Управління витратами на розвиток персоналу підприємства	145
Пасенко В., Пересунько С. Переваги та недоліки спрощеної системи оподаткування.....	148
Пастернак Я. Актуальні питання організації обліку готівкових розрахунків.....	150
Байлова О. Бюджетування як стратегічний напрям розвитку аналізу і контролю на підприємстві	153

Голубецький П. Облікова політика щодо інноваційної діяльності підприємства: сутність та завдання.....	155
Кучерявий А. Регулювання операцій з віртуальними активами: європейський досвід та вітчизняна практика.....	158
Мінаєв Д. Використання електронних карт в обліку агродіяльності.....	160
Потьомкіна А. Економіко-математичне моделювання фінансового стану підприємств.....	163
Ревага О. Удосконалення обліку і контролю заборгованості в умовах електронних грошових трансакцій.....	166

ТЕХНОЛОГІЧНІ, ІННОВАЦІЙНІ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Захарова О., Козирєв Д. Інфраструктурні послуги як інструмент побудови розумного міста.....	168
Каліна І. Цифровий маркетинг як інструмент конкурентоспроможності підприємства.....	170
Лишенко М. Методологічні засади управління маркетинговим потенціалом розвитку підприємства.....	173
Потьомкін Л. Аналіз потенційних можливостей функціонування підприємств.....	176
Жарінова А., Ковбаско О., Кузнецова Т., Струнгар А. Деякі аспекти використання постійних ідентифікаторів академічних заходів у міжнародних платформах конференцій.....	179
Зоря О., Мауер Д., Самар О. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери держави в сучасних умовах.....	183
Загоруйко І. Модель взаємодії арбітражерів та вітчизняних господарських суб'єктів.....	185
Боровик Т., Палієнко А. Конкурентоспроможність закладу вищої освіти в умовах сучасних викликів.....	190
Дронова Т. ІТ-технології – маркетинговий інструмент просування в електронній комерції.....	192
Крупський О., Стасюк Ю. Комікс як рушій формування економічної культури суспільства.....	194
Муштай В. Нейромаркетинг як напрям інноваційного туристичного маркетингу.....	197
Остряніна С., Єгоришев І. Основні етапи формування та вдосконалення організаційної структури на підприємстві.....	199
Пакуліна А., Шумаков Б. Проблеми зайнятості молоді на ринку праці в умовах воєнного стану.....	202
Пасенко В., Крот Ю., Павелко Я. Інновації як показник підвищення конкурентоспроможності України.....	204
Пікулик О. Інновації та дослідження в країнах ЄС в умовах сучасних безпекових загроз.....	206

Рибалко-Рак Л., Кужель Н., Цюпа А. Сучасні інноваційні особливості формування конкурентної стратегії підприємства	209
Старушенко Г. Узагальнена цифрова модель оптимізації управління запасами.....	211
Стешенко Л. Туристичний портал міста як інструмент комунікативного менеджменту	214
Барвінко В., Устік Т. Підвищення ефективності використання маркетингового потенціалу підприємства біологічної галузі	216
Бородай Д. Теоретичні засади управління інноваційним розвитком підприємства	218
Головко Л. (наук. керівн. Л. Петкова) Міжнародний бізнес в умовах глобальних викликів	221
Гуріков О., Устік Т. Особливості та алгоритм формування маркетингового інструментарію торговельного підприємства в умовах динамічного конкурентного середовища.....	224
Духно Д., Устік Т. Інноваційні підходи у формуванні моделі маркетингу відносин в банківській сфері.....	226
Лисянський С., Устік Т. Організація та вдосконалення цифрових маркетингових стратегій на ринку ветеринарних препаратів	229
Назаренко С., Устік Т. Конкурентні стратегії щодо формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств	231
Петренко О., Криворот В. Сутність, складові та етапи маркетингової концепції управління розвитком підприємства.....	233
Чайка М. Теоретичні основи управління конкурентним розвитком аграрних підприємств	237

Наукове електронне видання

X МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ:
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВИМІРИ

23 березня 2023 року

м.Черкаси

В авторській редакції

Технічний редактор *Давиденко К. В.*

Гарн. Times New Roman. Обл.-вид. арк. 18,15. Зам. № 23-21.

Черкаський державний технологічний університет
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 896 від 16.04.2002.
бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.

Редакційно-видавничий відділ ЧДТУ
red_vidav@chdtu.edu.ua